

Relatório de Auditoria Interna - Hospital Universitário Antônio Pedro, Setor de Hematologia
Foco na Implementação do Protocolo de Risco de Quedas
Período da Auditoria: 18/05/2023 a 26/05/2023

Conclusão:

O Setor de Hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro realizou uma auditoria interna para verificar se o protocolo de risco de quedas está sendo seguido. Nove pacientes, dos quais dois receberam alta e um foi admitido nos dois últimos dias de análise, foram observados durante o período de nove dias. Algumas preocupações com a execução adequada do protocolo foram identificadas.

Foi realizado um levantamento detalhado nos prontuários no qual foi identificado que nenhum dos pacientes tinha o formulário de risco de queda preenchido e assinado corretamente. Deste modo, a falha identificada impede que os pacientes com maior probabilidade de sofrerem quedas sejam identificados e tratados rapidamente.

Além disso, apenas metade dos pacientes receberam uma avaliação de risco de queda na admissão; indicando que a triagem e o acompanhamento inicial dos pacientes são inadequados. Tal obstáculo dificulta a identificação de fatores de risco específicos e a implementação de métodos de prevenção adaptados para cada indivíduo.

As avaliações diárias realizadas nos dias 25/05 e 26/06 mostraram que as medidas de prevenção à queda não estavam sendo tomadas adequadamente. Os leitos não estavam devidamente sinalizados, a altura dos leitos e as grades apresentavam irregularidades, o que aumenta significativamente o risco de quedas acidentais para os pacientes.

Destaca-se também que durante as avaliações diárias foram encontradas nomenclaturas fora do padrão preconizado pela Escala de Morse, que classifica a intensidade de risco de queda. Nesse contexto, tal ocorrência pode acarretar em um ruído na comunicação entre os profissionais de saúde e dificultar a implementação de medidas preventivas e corretivas.

Diante desses resultados, a execução eficaz do protocolo de risco de queda no Hospital Universitário Antônio Pedro é crucial. O formulário de risco de queda deve ser preenchido corretamente e assinado em todos os prontuários dos pacientes. Ao identificar os fatores de risco individuais e tomar as medidas preventivas apropriadas, é essencial realizar avaliações completas na admissão. Recomenda-se que sejam tomadas medidas imediatas para corrigir os erros encontrados e que os profissionais de saúde sejam treinados continuamente para

promover a adoção de protocolos de prevenção de quedas. Tais ações, têm como objetivo aumentar a segurança dos pacientes, reduzindo o risco de quedas acidentais e melhorando a qualidade da assistência prestada.

Responsáveis pela Auditoria:

Thiago Ferreira de Freitas
Coordenador do setor
26/05/2023

Esther de Oliveira Catão
Acadêmica de enfermagem - UFF
26/05/2023

Kayan Oliveira Servini
Acadêmico de enfermagem - UFF
26/05/2023